

ANÁLISE VOLTAMÉTRICA POR PULSO DIFERENCIAL DE DAPSONA EM URINA SINTÉTICA COM USO ELETRODO DE PASTA DE GRAFITE MODIFICADOS POR NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDOS METÁLICOS

Natália Oliveira Lopes^{1a}; Aline Borges de Andrade^{1b}; Tatiana Batista^{1c}; Tatiane Moraes Arantes^{1d}; Gildiberto Mendonça de Oliveira^{1e}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Química / Graduação

Nanopartículas (NPs) de óxidos metálicos (titânio, silício e zircônia) foram utilizados como modificadores em eletrodos de pasta de carbono, visando uma melhor detecção de dapsona (4,4-diaminodifenilsulfona, DDS) em urina sintética. A dapsona é um fármaco utilizado no tratamento da hanseníase e pode ser detectada por métodos voltamétricos devido à sua natureza eletroativa. As NPs foram sintetizadas por métodos hidrotermal e sol-gel. Todos os óxidos passaram por tratamentos térmicos para sua obtenção final. As composições das pastas foram definidas segundo um planejamento fatorial 2³ e caracterizadas por espectroscopia no infravermelho (FTIR). Aplicou-se a voltametria de pulso diferencial (VPD) para avaliar a melhor composição de eletrodo realizando-se as medidas em urina sintética sem e com dapsona. A voltametria cíclica mostra um processo irreversível de oxidação da dapsona (ausência de pico catódico), com pico em torno de +1,00 V. A análise estatística do planejamento fatorial para a corrente de pico na VPD indicou que o ZrO₂ foi a variável mais significativa para aumentar o sinal analítico. Concluiu-se que a modificação com NPs, especialmente ZrO₂ em maiores concentrações e em combinação com SiO₂, potencializa a resposta eletroquímica para a dapsona.

Palavras-chave: Dapsona; Eletrodos de pasta de carbono; Nanopartículas de óxidos metálicos; Voltametria de pulso diferencial.

a: natalia.lopes@discente.ufj.edu.br
b: aline_borges_andrade@discente.ufj.edu.br
c: tatianabatista@ufj.edu.br
d: tmarantes@ufj.edu.br
e: gildiberto_oliveira@ufj.edu.br